

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191

FIZIKA VA MATEMATIKA

1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204

FALSAFA

1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

TARIX

Аширов Адхамжон Азимбойевич,
Тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Республикаси
фанлар академияси тарих институти
E-mail.: adhashirov@yandex.ru

ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943190>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ўзбек халқининг сув билан боғлиқ миллий қадриятлари ва анъаналари этнографик материаллар асосида таҳлил қилинган. Муаллиф томонидан ўзбек оилаларида бола ёшлигидан бошлаб сувга қарият сифатида қараш ва уни бемаврид исроф қилмасликка оид билимлар халқ анъана ва маросимлари мисолида ёритиб берилган. Шунингдек, ўзбек халқи оилавий маросимлар тизимига бўлган фарзанд туғилиши, никоҳ ва мотам маросимларида сув билан боғлиқ турфа хил урф-одат ва маросимлар ҳам илмий асосда таҳлил қилинган.

Калит сўз: сув, ўзбеклар, оила, никоҳ, мотам маросимлари, этикет, маданият, урф-одат ва маросимлар. Оила, никоҳ, мотам.

Ashirov Adhamjon Azimboyevich,
Doctor of Historical Sciences, Professor,
Institute of History of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
E-mail.: adhashirov@yandex.ru

WATER-RELATED CULTURE AND NATIONAL UPBRINGING IN THE UZBEK FAMILY

ABSTRACT

In this article, the national values and traditions of the Uzbek people related to water are analyzed on the basis of ethnographic materials. The author has highlighted the knowledge of Uzbek families from a young age to look at water as a resource and not to waste it needlessly, using the example of folk traditions and rituals. Also, various traditions and rituals related to water in the Uzbek family system of childbirth, marriage and mourning ceremonies have been analyzed on a scientific basis.

Keywords: water, Uzbeks, family, marriage, mourning rituals, etiquette, culture, customs and ceremonies. Family, marriage, mourning.

Аширов Адхамжон Азимбоевич,
Доктор исторических наук, профессор,
Институт истории Академии наук Республики Узбекистан
E-mail.: adhashirov@yandex.ru

КУЛЬТУРА И НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ВОДОЙ В УЗБЕКСКОЙ СЕМЬЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье на основе этнографических материалов анализируются национальные ценности и традиции узбекского народа, связанные с водой. На примере народных традиций и обрядов автором подчеркнута умение узбекских семей с юных лет смотреть на воду как на ресурс и не тратить ее зря. Также на научной основе проанализированы различные традиции и обряды, связанные с водой, в узбекской семейной системе родов, бракосочетания и траурных обрядов.

Ключевые слова: вода, узбеки, семья, брак, траурные обряды, этикет, культура, обычаи и обряды. Семья, брак, траур.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ.

Сув Марказий Осиё халқлари учун «буюк тарбиячи» ҳисобланади. Минтақа аҳолиси сувни «хаётий муҳим модда ё «ресурс» деб эмас, энг улуғ қадриятлардан бири ҳисоблаб, «бошидан сув ўгириб ичади» деган иборада ифодаланганидек, чуқур эъозлайди.

Ўзбекларда ҳам азал азалдан сув нафақат башарият, флора ва фаунанинг чанқоғи, ташналигини қондириш воситаси, балки тириклик, хаёт давомийлиги, покляниш ва билиб-билимай қилинган гуноҳларни ювиш воситаси сифатида ҳам эъозланади. Сувга бағишланган бир қатор тарихий, бадий асарлар ҳам яратилган.

Шу боис сув мавжуд қонунлар ва жамоатчилик муносабатларида индивидуаллик ва шахсий худбинликдан кўра юқорироқ мавқега эга бўлган. Айнан сув орқали «инсон – ер – сув» шаклидаги учликдаги ахлоқий меъёрлар ва одатларга амал қилинади. Мазкур тартиблар кўп ҳолларда ёзилмаган қоидалар («одат ҳуқуқи»), табу ва айрим маросимий чекловлар кўринишида бўлади. Буларнинг бари, асосан, оила даврасида катта ёшдаги кишилар томонидан болаларга кичик ёшдан бошлаб ўргатилади, уқтирилади, агарда ёшлар, болалар хато қилиб қўйишса, уларга тушунтирилади, зарур бўлса, танбеҳ-дакки ҳам берилади. Мазкур мақолада этнографик ва антропологик тадқиқотлар кенг қўлланиладиган суҳбат, интервью, кузатув усуллари билан бирга тарихий ҳамда киёсий таҳлил усулларидан қўлланилди.

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ.

Ўзбек оиласида сув билан боғлиқ маданият. Шарқ халқлари, хусусан, ўзбекларда ҳам жамоага, айниқса, ёши улуғ инсонларга алоҳида иззат-ҳурмат, меҳр-мурувват, хайр-саховат кўрсатилиб, улар доимо қадрланиб келади. Хусусан, оилада бир ишни бошлашдан олдин хонадон эгаси маҳалла оқсоқоли ҳамда қариндошлардан «Кенгашли тўй тарқамас» тамойилига амал қилиб албатта маслаҳат олади, машварат қилади. Миллий таом истеъмол қилиш этикетига кўра, овқатланиш олдидан ва таом еб бўлингач, фотиҳа ўқилганидан сўнг қўллар сув билан ювилади. Овқат тановул қилишни дастурхон атрофида ўтирганларининг энг каттаси бошлаб беради, ундан кейингина ёшига қараб бошқалар таомга қўл узатади. Лекин биргина ҳолатда, яъни фақат сув ичишни ёши улуғроқ кишилар эмас, айнан ёшлар бошлаб берадилар. Бу одат хусусида халқ мақоли ҳам мавжуд бўлиб, «Ош каттадан, сув кичикдан» [1] дейдилар.

Бу ўринда бир савол туғилади, яъни нима учун сув ичиш айнан катталардан эмас, балки кичиклардан бошланади? Чунки ташналик инсон учун мушкул синовдир. Одам таом емасдан маълум муддат чидаши мумкин, лекин танасининг асосий қисмини сув ташкил этганлиги

сабабли ташналикка узоқ вақт чидай олмайди. Айниқса, ёш бола чанқаса, жуда қийналади ва ташналик қанча давом этса, унинг мурғак вужудига шунча зиён бўлиши мумкин. Шу сабаб ҳам бу нақлга риоя этилишида ёшларга бўлган меҳрибонлик ва насл давомийлигига бўлган алоҳида диққат-эътибор ва меҳр-муҳаббатни кўришимиз мумкин.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, ўзбек анъанасига кўра, оилада ёки давраларда дастурхон атрофида ўтиришганда, таомдан аввал ва кейин дуойи фотиҳа қиладилар. Одатда, кишилар дастурхон атрофида тўпланар экан, дастлаб Аллоҳга шукроналар айтадилар. Шунингдек, таомдан сўнг дастурхон бошида ўтирганларга нисбатан ёши энг катта кишилардан бири дуо қилади. Эътиборли жиҳати ҳам шундаки, дуолар хилма-хил бўлади. Масалан, шулардан бирини келтириб ўтсак: «*Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм. Ширин новвот, манзил обод, пайгамбар, худога саловат. Хўп берсин, қўл берсин. Кенг феъл, кетмас давлат бергин. Дўстга зор, душманга хор, номардга муҳтож қилмагин. Ўт балоси, сув балоси, ноҳақ туҳматдан ўзинг асрагин. Омин, Аллоҳу Акбар!*» Демак, шу биргина дуодан ҳам кўриш мумкинки, одамлар сувни нафақат ижобий деб билганлар, балки у келтирадиган фалокатларни ҳам энг ёмон воқелик, фалокатлардан бири сифатида Аллоҳдан шу балодан сақлашини илтижо қилиб сўраганлар.

Хуллас, сув ажодлармиз тафаккурида дуал вазифани бажарган бўлиб, сувдан азизроқ, покроқ, мўътабарроқ, айни вақтда, ундан ваҳимали, даҳшатли ва қўрқинчлироқ куч-қудрат йўқлигини ажодларимиз қадим замонлардаёқ ҳаётда кўриб, теран тарзда англаб етган эдилар.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Ўзбек оиласида кўпроқ бобо ва бувилар томонидан набиралар ёки ота-оналар тарафидан ўз фарзандларига уч-тўрт ёшидан бошлаб сув – ҳаёт давомийлиги, яъни тириклик асоси эканлиги туфайли доимий равишда сув ва сув ҳавзалари ҳисобланган ариқлар, каналлар, дарёлар тозаллиги ҳақида қайғуриш инсоннинг муқаддас бурчи эканлиги тарбиянинг турли воситалари асосида сингдириб борилган. Хусусан, сувни исроф қилмаслик, уни булғамаслик, сувга асло тупурмаслик ва пешоб қилмаслик, сувга нопок ҳамда ифлос нарсаларни ташламаслик уқтирилиб, бундай ярамас, бемаъни қилиқларни қилиш ниҳоятда оғир гуноҳ эканлиги миллий ва диний қарашлар асосида ўргатилган [2].

Шунингдек, оқар сувга мағзава ва турли-туман чиқиндилар ташлаш энг оғир гуноҳлардан бири ҳисобланган. Бундай ёмон ишларни билиб-билмай қилиб қўйган кимсалар кенг жамоатчилик томонидан доимий равишда қораланган. Жамиятнинг юраги – оила даврасида кексалар «сувдек сероб бўлгин», «умрингнинг ўтаётганини билмоқчи бўлсанг, сувга қара», «умринг сувдек узун бўлсин», «ўт балоси, сув балосидан Яратганнинг ўзи асрасин» деб дуолар қилишади. Шунингдек, сув билан бирга ҳаёт давомийлиги бўлгани сингари, ҳар бир оилада эр-хотин ўртасидаги муносабатларда ўзаро вафодорлик оиланинг устуни ҳисобланиши яна бир мақолда «Сувсиз ҳаёт бўлмас, вафосиз – оила» деб тавсифланади.

Оилада ҳар бир инсоннинг янги куни, аввало, сув билан юзлашишдан бошланади. Ота-оналар фарзандларига ҳар куни эрта тонгда уйғонган заҳоти юз-қўлини сув билан ювишни, инсон ювинмагунича «ювуқсиз» ҳолда бирон киши билан саломлашмаслиги, кўришмаслиги, ҳеч кимга қарамаслиги ва ҳеч қандай юмушни бажармаслиги лозимлигини уқтириб борадилар. Айнан юз-қўл ювиб поклангандан сўнг оила аъзолари бир-бирига салом беришади.

Ўзбекларда қиз бола турмушга узатилаётган куни ота фарзандига оқ фотиҳа бериб, дуо қилади. Айнан мана шундай дуоларда сувнинг ўзига хос хусусиятлари қизларнинг келгуси умр йўлида ҳамиша «йўлдош, меҳрибон» бўлиши ният қилинган: «Қизим, доимо сувдай бўлгин! Ниятинг ва мақсадларинг ҳар доим сувдай тоза бўлсин. Сув каби ҳамма вақт фақат ўз ўрнида ўзингни намоён этгин. Қалбинг ва тафаккуринг денгиз каби чуқур ва бепоён, тилинг булоқ суви каби ширин, ҳаракатинг эса сув тўлқини каби шиддатли бўлсин. Ташналиқдан азобланаётган инсонларга ўз вақтида сув берилганидек, муҳтож кишилардан

савобингни аямагин. Сувдек ҳар вақт керакли ва муҳим инсон бўлиб юришингни тилайман» [3].

Ўзбекларда бирон-бир яхши ният билан дуо қилинган чоғда кексалар: «Сувдек сероб бўлгин», – дейишади. Шу ўринда, аввало, сувнинг одамлар тасаввурида битмас-туганмас бойлик деб ҳисобланганлиги, бошқа тарафдан, унинг серпуштлик рамзи сифатида эъзозланганлигини англашимиз мумкин.

Хуллас, ўзбекларда сув одамларнинг кундалик турмуш тарзи ва маданиятида ниҳоятда муҳим ўрин тутган. Мазкур бебаҳо неъмат билан боғлиқ анъанавий қарашларни рамзий хусусиятлар билан боғлиқ; экологик; покланиш ва гигиена воситаси сифатидаги ҳамда сувнинг тиббий хусусиятига дахлдор айрим нуқтаи назарларни умумлаштириш мумкин.

«Тирик» ва «ўлик» сув. XX асрнинг 80-йилларигача Ўзбекистоннинг кўплаб ҳудудларида ичимлик суви сифатида ирмоқлари юксак тоғлар бағридан бошланадиган дарё, канал ва ариқлардан шарқираб келадиган сувдан унумли равишда фойдаланилган. Бундай сувлар халқ орасида, одатда, «оқ сув» деб аталган. Айнан «оқ сув»дан тўйимли таомларни тайёрлаш ва ташналикни қондирувчи, дардга даво ичимлик – «оқ чой» дамлашда кенг фойдаланилган. Жумладан, Наманган вилояти Косонсой тумани Ровот қишлоғида ҳам аҳоли, асосан, ичимлик суви сифатида катта ариқдан оқиб ўтадиган сувдан фойдаланган. Ариқ қишлоқ бошланишидан то чеккасига қадар оқиб ўтган. XX асрнинг 80-йилларида водопровод кириб келганда ҳам қариялар ариқ сувидан чой дамлаб ичишни маъқул кўраришар эди. Ахборотчилар маълумотларига кўра, қишлоқ қариялари доимо: «Хом сувдан эмас, пишган сувдан чой тайёрлашган. Чунки уларнинг назнида ер ости суви бўлган «қора сув» одамнинг чанқоғини қондирмайди, шу «оқ сув»дан чой дамланган». Бу ўринда «Нима учун айнан ариқ суви?», «Хом сув билан пишган сув дегани нима?», «Бу сувларнинг қандай фарқи бор?» ёки «Сув ҳам тирик ва ўлик бўладими?» деган саволлар пайдо бўлади.

Туркий халқларда айнан «оқ сув» ҳисобланган ариқ сувининг таъми бошқача бўлиб, у ширин сув ҳисобланар экан. Шу боис оқар сувдан дамланган чойнинг таъми «қора сув», яъни ер остидан чиқадиган сувдан қайнатиб дамланган чой таъмидан фарқ қилган. Шунингдек, ўзбекларда чой дамлаш жараёнида сув фақатгина бир марта қайнатилган, холос, қайтадан қайнатилган сувдан чой дамланмаган. Нима учун сув икки марта қайнатилмаган? Чунки қайта қайнатилган сув энди «ўлик сув» ҳисобланиб, ундан дамланган чойнинг таъми унчалик тотли бўлмайди. Шу сабабдан ҳам катта тўйлар ва маъракаларда меҳмонларни махсус чой билан таъминловчи «бокчи» – чой қайнатувчи одам бўлган. Рус тилидаги «сув қуйиладиган катта идиш» маъносини англлатувчи «Бак» атамаси оғзаки нутқимизда «Бок» дейилади. «Бокчи» кўпчилик учун бериладиган чойни 100 даража ҳароратда қайнашини доимий назорат қилган. Чой учун сувнинг маромида қайнатилиши маросим эгалари томонидан ҳам доимий назорат остида бўлган. Маҳаллий аҳолининг фикрича, чала қайнаган сувдан дамланган чой одамнинг қорнини оғритиб қўяр экан. Қолаверса, суннат ва никоҳ тўйларида «бокчи» кўпчиликка аталган чойни тезроқ қайноқ ҳолида бериш, мезбон, меҳмонлар дуосини олиш, уни қайта қайнатмасдан тугатишга ҳаракат қилган. Чунки, юқорида таъкидланганидек, сув бир мартадан кўп қайнатилса ҳам «ўлик сув»га айланар экан.

Шу боисдан ўзбекларда қадимдан уйдаги човгумда қайнатилган сувни янгиланган ҳолда чой дамлаш одати бўлган.

Этиборли томони шундаки, буюк аждодларимиз асрлар давомида орттирган тажрибалари нафақат кундалик турмуш тарзи ва маданиятда, балки адабиёт ва халқ оғзаки ижодида ҳам ўз аксини топган. Жумладан, ўзбеклар орасида оқар сув тирик ва ширин сув эканлиги ҳамда «қора сув»нинг инсон чанқоғини унчалик қондира олмаслиги ҳақида «Оқар сувнинг ҳароми йўк», «Тотли сув тошдан чиқар, яхши ақл – бошдан», «Оқар сувнинг ўз жилғаси ва ариғи бор» ё «Қора сув чанқоқни қондирмас, бахтли киши қўноқ қўндирмас» деган ибратли, огоҳликка даъват этувчи мақоллар кенг тарқалган [4].

Агар ўзбек халқ оғзаки ижоди дурдоналарига назар ташланса, тириклик суви тип-тиник оқар дарё бўлса, ўлик сув тўхтаб қолган, кўлмак сувдир. Шу жиҳатдан олганда, машҳур француз антропологи К. Леви-Строснинг фикр-мулоҳазалари ҳам қизиқарлидир. Унинг

ёзишича, бир-бирига қарама-қарши сувлар бўлган. Оқар сув (тинч сув, ҳаёт суви) ва оддий сув тушунчаларини бир-бирига қиёслаган пайтда ҳар доим оқар сув устун чиқади. Рухлар билан алоқадор бўлганлиги туфайли ҳам оқар сув даҳшатли ҳисобланади, тинч ёки тўхтаб қолган сув эса барқарор характерга эга [5].

Инсон туриб қолган сувда чинакам ҳаёт асарини кўрмаган, аксинча, оқар сув одамга жўшқин ҳаёт рамзи бўлиб туюлган. Шу сабабли халқ эртақларида ўлик сув доим оқмас манбалар – ҳовуз ёки кўлмакда тасвирланади [6]. Шунингдек, сув ҳам турли жинсларга ҳам бўлинган. Масалан, «оқ сув» эркак сув, «қора сув» аёл сув ҳисобланган [7]. Этнограф И. Муҳиддиновнинг ёзишича, сув эркак ва аёлга ажратилган бўлиб, «эркак сув» оққан ариқ бўйларидаги ям-яшил ўт-ўланлар зич ва баланд бўлади, «аёл сув» оққан ариқлар бўйлари эса ўт-ўланларсиз бўлади ёки гиёҳлар жуда кам ўсади. Аҳолининг наздидаги бундай бўлиниш қадимги аграр культлар, яна ҳам аниқроғи, ҳосилдорлик рамзи билан боғлиқ бўлган [8].

Ўзбекларда нафақат ҳаётбахш ичимлик суви, балки деҳқончиликда фойдаланиладиган сув ҳам иккига бўлинган. Кўп йиллик ҳаётий, касбий тажрибага эга миришкор деҳқонлар ўз эккан-тикканларини суғориш ишларида, асосан, «оқ сув», яъни тоғлардан бошланиб, дарё, канал ва ариқлар орқали оқиб келадиган фойдали элементларга тўйинган сувдан фойдаланган. Сирдарё дарёсидан бўтана лойқа сувнинг оқиши туфайли тупроқ учун ниҳоятда фойдали табиий ўғитлар аралашмаси ҳам оқиб келган. Бу кимёвий таркиби ўғитли сув тупроқ унумдорлигини оширишга ижобий таъсир қилади. Лойқалардаги ўсимликларга фойдали бўлган оҳак, магний, калий, натрий ва фосфор сингари кимёвий моддалар ерларнинг шўрланиб кетишига йўл қўймайди. Уста деҳқонлар бундай сувни «пишган сув» деб атайдилар. Ўз навбатида, ер остидан чиқиб келадиган сув «зах сув» деб юритилади. Наманган вилояти Чуст тумани Дамобод қишлоғида яшовчи кўп йиллик тажрибага эга деҳқон Муротали ота Шералиевнинг таъкидлашича, айнан «пишган сув» фойдали минералларга бой бўлар экан. Шу боис ҳам экинлар оқар сув билан суғорилса, уларнинг ҳосилдорлиги ҳам юқори, мўл-кўл бўлар экан [9].

Аждодлармиз бир жойда туриб қолган сувда ҳаёт асарини кўрмаган, аксинча, оқар сув қайноқ ҳаёт рамзи бўлиб келган. Шу сабабли оқмас сув манбалари сифатида ҳовуз ёки кўлмаклар тилга олинган. Кўлмак суви макруҳ ҳисобланиб, уни ҳатто уй ҳайвонларига бериш ва уларни шу сув билан чўмилтириш ҳам тақиқланган. Чунки кўлмак сув ёвуз руҳлар макони бўлиб, уй ҳайвонларига зиён-заҳмат етказар экан [10].

Табибларнинг айтишича, нафақат ичиш, балки ювиниб олиш учун ҳам тирик сув дурустроқ. Чунончи, ёзнинг чилласида томир кенгайиши туфайли бўшашиб, жазирамада лоҳасланган одам ҳовузда ёки ёпиқ сув ҳавзаларидан кўра фақат оқар сувда чўмилгудек бўлса, тетиклашиб, дарҳол ўзига келиб қолади [11].

Ўзбекларда азалдан ҳар бир уйдан эркак кишилар маҳалла ва қишлоқда ўтказиладиган жамоавий йиғин ва тадбирларда албатта қатнашади. Айнан шу боис эрта баҳорда обираҳмат келтирадиган ариқлар, каналлар ва зовурларни ҳашар йўли билан тозалашда ҳар бир хонадондан битта эркак иштирок этиши шарт бўлган. Маҳаллий аҳоли орасида янги канал ва ариқ қазишда қатнашиш энг савобли ишлардан бири саналади. Шунингдек, Ўзбекистоннинг барча туманларида кўкламги ариқ қазиш пайти биринчи сув келган пайтда одамлар албатта бир-бирларини сувга пишиб оладилар. Бунақа сувга пишиш одати қурғоқчилик пайтидаги «Суст хотин» маросимида ҳам ўта кенг қўлланилади. Таниқли фольклоршунос олим Асқар Мусақуловнинг ёзишича, улар сув, аниқроғи, унинг илоҳасига қурбонликлар беришнинг эврилишга учраган бир кўриниши бўлиб, шу йил бутун элимиз сувдай сероб бўлсин деган ният, мақсадга қаратилган, бунинг учун сувнинг беҳад таъсирчан ва қудратли магик кучига ишонганлар [12].

Сув билан боғлиқ миллий тарбия. Болаларга авваллари доимий равишда сувнинг кундалик ҳаётимиздаги бебаҳо ўрни ва унинг ташналикни қондириш воситаси, ҳаётнинг асл манбаи сифатида беқиёс неъмат эканлиги таъкидланиб, унинг ҳар бир томчиси ниҳоятда қадрланиши зарурлиги бетиним ўргатиб борилган. Айниқса, кундалик турмуш тарзида сувни беҳад эъзозлаш, беҳуда сарфланишига йўл қўймаслик кераклиги уқтириб келинган.

Шунингдек, болаларга оқар ва оқмас сувга туфлаш, унга ёзилиш, чиқинди ташлаб ифлослантириш катта гуноҳ бўлади деб насиҳат қилинган.

Анъанага кўра қизлар ўн ёшгача бўлган давридан бошлаб оиладаги ошхона ишларига ўз онаси ва катта ёшдаги опалари томонидан ўргатилган. Улар овқат тайёрлашни ўрганишдан олдин ошхона идишларини ювиб тозалашга ундалган. Олдинлари водопроводлар бўлмаганлиги боис уйнинг ошхонасида махсус белгиланган ердан сув олиниб, идиш ювилган. Идишлар ювиб бўлинганидан сўнг азалий одатга биноан гуруч суви, сут ва қатиқ солинган идишлар ювилган сувлар мевали дарахтлар тагига тўкилган. Шунингдек, қизлар ёшлигидан бошлаб меҳмон келса, табассум билан кутиб олишга, қўлига дарров сув қуйишга, эпчиллик билан ҳаракат қилишга, эпни бўлишга ўргатилади. Фарғона водийсида бувилар, оналар эрта тонгда туришда фазилат жуда кўп эканлиги боис саҳарда туриб, дарвозаларни очиш зарурлигини уқтиришади. Эрта тонгдан хонадон дарвозалари очилади, кўчаларга сув сепилиб, супурилади.

Оилада ўғил болаларга ҳам ёшлигиданоқ рўзгорни юритиш ва жисмоний меҳнат билан боғлиқ юмушлар қатори меҳмондорчилик анъанаси ўргатиб борилган. Болалар катталарнинг ҳурмати учун ўрнидан туриб салом бериш, уларнинг қўлига зудлик билан сув қуйиш, тайёрланган таомни олдин ёши улуғ инсонларга узатиш, умуман, катталарга эҳтиром руҳида тарбияланган. Айниқса, меҳмон келган пайтда дастурхон атрофида ўтирганлар қўл ювиши учун сув қуйиш одати ўзига хос саналади. Аксарият ҳолларда бу юмуш ёш болаларга буюрилади. Қўлини юваётган кишилар ҳам сув қуяётган болага «Умринг сувдай узун бўлсин», «Бахтли бўл», «Умрингга барака берсин», «Ниятларинг амалга ошсин», «Аллоҳ умрингни сувдек сероб ва узун қилсин» деган тилакларни билдирадилар. Таомдан аввалги сув илиқ ҳолатда қўлга қуйилса, зиёфатдан кейингиси қўлдаги мой юқини кеткизар даражада иссиқроқ тайёрланган бўлади. Сув меҳмон қўлига узиб-узиб қуйилади. Биринчи навбатда, ўнг томондан ўтирган меҳмонлардан бошлаб сув қуйилади, таомдан кейин эса сув қуйиш чап томондан бошланади [13]. Ҳозирги кунда ҳам Ўзбекистондан турли ҳудудларида, хусусан, Фарғона водийсида уйга меҳмонлар келган пайтда уларнинг қўлларига сув қуйиб, кутиб олишади.

Ўзбекона анъанага кўра, меҳмон қўлига сув қуяётган киши узиб-узиб уч марта қуйиши, шундан кейингина унга сочиқ тутиши керак бўлган. Ўз навбатида, қўлни ювган киши қўлининг бармоқларини силкитмаган ҳолда сочиқ билан артишади. Қўл ювилганда уни силкитиб чор-атрофга сув сачратилса, у киши ва оиласидан қут-барака кетади дейилади. Агарда қўлни силкитиб, қолган сув ерга тушириладиган бўлса, шайтонлар кўпаяди деб ҳисобланади.

Республикамизнинг айрим ҳудудларида янги уй қуриладиган ерга сув тўла косани тун бўйи қуйиб қуйиш одати бўлган. Агар сув айнамай яхши турса, бу жой уй солишга муносиб деб топилар, агар сув бузилгудек бўлса, бу ер аввалдан ўзи хосиятсиз экан деб қурилишга бошқа жой танланган.

ХУЛОСАЛАР.

Юқоридаги маълумотлардан шундай хулосага келиш мумкинки, айрим табиат унсурлари сингари сув ҳам беҳад муқаддас ҳисобланган. Сув бир вақтнинг ўзида инсонлар чанқоғини қондирувчи ҳамда уларни покловчи, дардига дармон бўлувчи восита вазифасини бажарган.

Сув билан боғлиқ турли халқона қарашлар асрлар давомида аجدодлардан кейинги авлодларга ўтиб келган. Шунингдек, сув покланиш манбаи бўлгани сабабли ўзбеклар қадимдан тозалikka катта эътибор бериб келади. Лекин айнан сувни асраб-авайлаш ва унинг илоҳий аҳамияти билан боғлиқ диний-мифологик қарашлар деярли унутилиб кетди. Шу сабабли ҳозирда сув билан бевосита боғлиқ замонавий билимларни халқ қарашлари билан ўзаро уйғунлаштирган ҳолда ёшлар онги ва қалбига сингдириш халқимизнинг экологик маданиятнинг ривожланишига асос бўлади.

Иқтибослар / References / Сноски

- [1] O‘zbek xalq maqollari. – Toshkent, 1987. 81-bet..
- [2] Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Фарғона тумани Каптархона қишлоғи. 2016 йил.
- [3] Ушбу дуо Анваржон ака Қосимов томонидан айтилган. Дуо матнини бизга тақдим қилганлиги учун тарихчи Нигора Қориевага миннатдорлик билдирамыз.
- [4] O‘zbek xalq maqollari... 21, 67, 86. betlar
- [5] Леви-Стросс. Структурная антропология. – Москва: Эксмо-пресс, 2001. С. 172.
- [6] Гўзалов Ф. Сувнинг ҳаётбахш сеҳри // Ёшлик журнали. 1990. №1. 75 бет.
- [7] Басилов В. Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. Москва: Наука, 1992. С. 28.
- [8] Мухиддинов И. Земледелие памирских таджиков Вахана и Ишкашима в XIX – начале XX в. (историко-этнографический очерк). Москва., 1975 С. 101.
- [9] Дала ёзувлари. Наманган вилояти Чуст тумани Дамобод қишлоғи. 2018 йил
- [10] Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Данғара тумани Тумор қишлоғи. 2020 йил.
- [11] Исомиддинов З. Сув нафақат тириклик манбаи, балки ҳаётнинг энг улуғ мўъжизасидир // Хуррият. 2018 йил 28 март.
- [12] Мусақулов А. Ўзбек халқ лирикаси Тошкент: Фан, 2010. 197.бет.
- [13] Худди шундай одат қирғизларда ҳам бўлган. Бу ҳақида қаранг: Сувнинг сўроғи. – Бишкек: Айгине маданий-тадқиқот маркази, 2017. 7 бет.
- [14] Абдалов У.М. (2014). The Water Diety’s Symbols in Spirituality of People of Khorezm. Молодой ученый, (1), 275-276.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000